

Análisis de las variables vinculadas con la higiene del sueño en estudiantes universitarios

Javier Tlaneci Ramos-Torres¹, Sandra Angelica Ramírez-Hernández¹, Laura Virginia Loredó Larraga,
Mónica Pulido-Morales¹, Rosario Josefina Del Castillo-Gámez², Flor Esthela Carbajal-Mata¹

¹ Facultad de Enfermería Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas

² Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas

Resumen

OBJETIVO: Identificar los factores relacionados con la calidad del descanso en la población estudiantil de la Facultad de Enfermería de Ciudad Victoria durante el periodo académico enero-mayo de 2024. **METODOLOGÍA:** Enfoque cuantitativo, no experimental y transversal, la muestra fue no probabilística constituido por 51 alumnos de la licenciatura de enfermería. Se utilizó la Escala Atenas de Insomnio, que fue diseñada para registrar la percepción de la dificultad de la dormir de las personas que la padecen. **RESULTADOS:** Se observó una distribución de edades que abarcó desde los 18 hasta los 26 años (DE 1.67). Muestra equitativa entre hombres y mujeres (41.1% vs 54.9%). La mayoría cursando el 8° semestre (31.4%), 51.0% trabaja y estudia a la vez, 31.4% con hijos, el 62.7% consume bebidas con niveles altos de cafeína para conciliar el sueño. El cuestionario de insomnio indica que el 51.0% presenta alteración del sueño y el 21.6% trastornos del sueño. La asociación de variables de interés demostró que el tener hijos afecta el sueño del estudiante ($p=.003$), el ser trabajador ($p=.030$), así como laborar entre semana o fines de semana ($p=.009$), el consumo de bebidas con cafeína para conciliar el sueño ($p=.007$) y el referir que el descanso-sueño se observa interrumpido por la carga laboral ($p=.030$) son factores que afectan al estudiante en su adecuado descanso. **CONCLUSIONES:** Se demostró que la calidad del sueño en la población universitaria decrece debido a la presión laboral, el entorno familiar y el consumo de estimulantes como el café. Se resalta la importancia de promover hábitos de descanso saludables y estrategias de manejo del estrés para mejorar su bienestar físico y emocional.

Abstract

OBJECTIVE: To identify factors related to sleep quality among nursing students in Ciudad Victoria during the January-May 2024 academic period. **METHODOLOGY:** A quantitative, non-experimental, and cross-sectional study was conducted. The non-probabilistic sample consisted of 51 nursing students. The Athens Insomnia Scale, designed to record the perceived difficulty sleeping, was used. **RESULTS:** The age distribution ranged from 18 to 26 years (SD 1.67). The sample was equally represented between men and women (41.1% vs. 54.9%). The majority were in their eighth semester (31.4%), 51.0% worked and studied simultaneously, 31.4% had children, and 62.7% consumed beverages with high caffeine levels to help them sleep. The insomnia questionnaire indicates that 51.0% of participants experience sleep disturbances and 21.6% experience sleep disorders. The association of variables of interest demonstrated that having children affects students' sleep ($p=.003$), as does being employed ($p=.030$), working weekdays or weekends ($p=.009$), consuming caffeinated beverages to fall asleep ($p=.007$), and reporting that sleep is interrupted by workload ($p=.030$). These factors affect students' ability to get adequate rest. **CONCLUSIONS:** It was demonstrated that sleep quality in the university population decreases due to work pressure, the family environment, and the consumption of stimulants such as coffee. The importance of promoting healthy sleep habits and stress management strategies to improve physical and emotional well-being is highlighted.

Palabras Clave: Insomnio, sueño, estudiantes universitarios.

Keywords: Insomnia, sleep, university students.

1. INTRODUCCIÓN

La incapacidad para iniciar o mantener el sueño, el despertar precoz o la presencia de sueño no reparador tienen un impacto significativo en la vigilia posterior del paciente. Dicha situación suele detonar diversas complicaciones que merman el bienestar general y el desempeño profesional, entre las repercusiones más

notables se encuentran los fallos cognitivos moderados, especialmente en procesos que requieren una atención profunda, la fijación de recuerdos durante el descanso y el control de las funciones ejecutivas. En el entorno académico, la presión constante y el rigor de los planes de estudio actúan como catalizadores de problemas de salud mental. Este riesgo se acentúa en las carreras sanitarias, donde los alumnos enfrentan jornadas extensas, contenidos con una alta carga emocional y hábitos de vida poco saludables derivados de la misma exigencia.

Dentro de estas patologías, el insomnio destaca como la afección más recurrente y una de las causas principales de atención psiquiátrica; su manejo clínico es complejo, pues con frecuencia se subestima o no se interviene a tiempo, lo que agrava cualquier cuadro médico o emocional preexistente. Por ello, es imperativo gestionar esta crisis de privación de descanso en los estudiantes, no solo para proteger su salud integral, sino para asegurar su éxito en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con Guraieb-Chahin et al. (2021), las dificultades para conciliar el descanso, las interrupciones nocturnas o el despertar temprano impiden que el sueño sea verdaderamente reparador. Esta situación impacta negativamente el funcionamiento diario del individuo, deteriorando tanto su bienestar personal como su rendimiento en el ámbito profesional. Asimismo, quienes padecen estas alteraciones suelen experimentar deficiencias cognitivas sutiles; estas se manifiestan sobre todo al realizar actividades que exigen una concentración elevada, en la integración de recuerdos a largo plazo y en la gestión de procesos mentales complejos conocidos como funciones ejecutivas.

El autor Armas-Elguera et al. (2021), expresa que el entorno universitario puede actuar como un detonante de problemas de salud mental debido a la presión constante y la excesiva carga horaria. Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en los estudiantes de medicina, quienes enfrentan un proceso formativo caracterizado por su prolongada duración y una exigencia académica extenuante. A esto se suman factores como el contacto temprano con situaciones emocionalmente complejas y la adopción de estilos de vida poco saludables condicionados por el propio rigor de la carrera.

Dentro de la práctica clínica, el insomnio se posiciona como la alteración del descanso predominante y una de las causas principales por las que se busca apoyo en el área de psiquiatría. Como señala Medina-Chávez et al. (2014), el manejo de este trastorno representa una labor compleja, ya que su falta de detección o un abordaje terapéutico insuficiente son problemas comunes. Esta omisión en el tratamiento no es menor, pues tiende a agravar tanto las patologías físicas como los cuadros mentales preexistentes en los pacientes.

En algunas investigaciones realizadas en América latina como Perú, Colombia y Brasil el insomnio ha demostrado que los estudiantes presentan población para conciliar el sueño, que se ha incrementado y que cada vez es más común era la más 30% tenía mala calidad de sueño y el 60% era mal dormido estudiar esta epidemia de falta de sueño en los futuros médicos es esencial para así mejorar la calidad de vida y rendimiento académico en los estudiantes de medicina por esta problemática común el objetivo de la investigación es tratar de identificar la asociación entre los trastornos del sueño y la ansiedad en estudiantes de medicina (Armas-Elguera et al., 2021).

Las causas del insomnio más frecuentes en los estudiantes universitarios son estrés, las preocupaciones sobre el trabajo, los estudios, la salud, las finanzas o la familia pueden mantener la mente activa durante la noche, dificultando el sueño, eventos traumáticos, los eventos estresantes o traumáticos de la vida, como la muerte

o la enfermedad de un ser querido, un divorcio o la pérdida de un empleo, también pueden derivar en insomnio (Villavicencio Gallego et al., 2020).

Cambios en los hábitos de sueño, como dormir en un hotel o en una nueva casa, dolor físico, el dolor físico puede dificultar el sueño, descompensación horaria, viajar a diferentes zonas horarias puede causar insomnio, ciertos medicamentos, algunos medicamentos pueden interferir con el sueño, condiciones médicas, afecciones médicas que dificultan el sueño, como artritis o dolor de espalda, problemas psicológicos, problemas psicológicos, como ansiedad o depresión, uso de sustancias, el uso de ciertas sustancias puede interferir con el sueño, apnea del sueño la apnea del sueño puede causar insomnio (Ubaldo Reyes et al., 2018, Coico-Lama et al., 2022).

Según datos internacionales se indica que cerca del 35% de la población presentara en algún momento de su vida una alteración del sueño, siendo el insomnio la queja principal, sobre todo en adultos y adultos mayores, en este sentido los trastornos del sueño presentan una alta frecuencia en la población, afectando a cuatro de cada diez mujeres y a tres de cada diez hombres. No obstante, el grupo más vulnerable es el de las personas de la tercera edad, donde el índice de prevalencia llega al 50% (San y Arranz, 2024).

En México se ha reportado que el insomnio es el segundo trastorno de sueño con mayor prevalencia, para la Ciudad de México la prevalencia del insomnio fue de 35% de población entre 18 a 65 años y el consumo de fármacos con efecto sedante fue de 5.8%. Mientras que el impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos se ha caracterizado por la presencia de altos indicadores de síntomas de estrés sido un 31.92% y problemas para dormir un 36.3% (Martínez Hernández et al., 2019; Gaceta UNAM, 2023).

En un estudio realizado por Marco et al., en el 2021, demostró una prevalencia de síntomas de insomnio en la muestra estudiada, encontrando una asociación significativa entre el consumo de bebidas energizantes, analizando que los estudiantes que consumieron estas bebidas presentaron síntomas de insomnio en comparación con los que no consumieron. Por otro lado, la investigación realizada por Aliaga Tarazona (2024) determinó que los síntomas de insomnio encontraron diferencias estadísticas presentándose mayor afectación en mujeres y en el nivel académico, estribando la mayoría de los problemas de insomnio en estos estudiantes universitarios y egresados de la carrera.

Una de las teorías en relación es la de Virginia Henderson quien propuso las 14 Necesidades Humanas Básicas en las que se basa la atención de enfermería, considerando al sueño descanso como un fundamento fisiológico que permite al paciente mantener un grado de homeostasis, para conseguir independencia e integración total de mente y cuerpo. Uno de los roles más importantes de enfermería es ayudar a la persona, sana o enferma, a preservar o recuperar su salud y de esta manera cumplir aquellas necesidades, como objetivo principal que el paciente sea independiente, interfiriendo en todas sus dimensiones: psicológica, social, cognitiva y emocional (Alligood, & Tomey, 2018).

La investigación sobre el insomnio en estudiantes universitarios es de vital importancia, ya que el sueño adecuado es esencial para un rendimiento académico óptimo, y la falta de este puede llevar a dificultades de concentración, falta de claridad mental y disminución de la memoria, afectando negativamente la capacidad de aprender y retener información. Por tal motivo el objetivo de la presente investigación fue identificar los factores relacionados con la calidad del descanso en la población estudiantil de la Facultad de Enfermería de Ciudad Victoria durante el periodo académico enero-mayo de 2024.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó con un fin de determinar los factores que se asocian a la calidad del sueño en un grupo de estudiantes universitarios adscritos a la Facultad de Enfermería Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para lo cual se eligió un diseño de estudio descriptivo, observacional y transversal, ya que no se pretende modificar variables y será medido en un momento del tiempo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se eligió la población de alumnos de preferencia de los últimos semestres, solo se pudo integrar una muestra de 51 alumnos que aceptaron participar y que además cumplieron los criterios de inclusión al estudio, el muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia. El desarrollo del estudio se rigió bajo los principios de respeto a la integridad humana, en estricto cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Salud en el ámbito de la investigación clínica y científica en México.

Para recolectar los datos sociodemográficos se elaboró una ficha que integro la edad, el semestre.

Y para evaluar la prevalencia de insomnio se apoyó de la Escala de Insomnio de Atenas (EIA) (Soldatos et al., 2000) la cual es una herramienta de autoevaluación que se utiliza para evaluar los síntomas de insomnio. Fue desarrollada por un grupo de investigadores en Atenas, Grecia, y se basa en los criterios del CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) para el diagnóstico del insomnio.

La EIA consta de 8 ítems que evalúan diferentes aspectos del sueño, incluyendo:

- Inducción del sueño: Dificultad para iniciar el sueño.
- Despertares nocturnos: Despertarse durante la noche.
- Despertares tempranos: Despertarse antes de lo deseado.
- Duración del sueño: Tiempo total de sueño.
- Calidad del sueño: Sensación general de descanso durante el sueño.
- Deterioro diurno: Impacto del insomnio en las actividades diarias.
- Somnolencia durante el día: Sensación de sueño durante el día.
- Bienestar general: Estado general de ánimo y bienestar.

Cada ítem se califica en una escala de 0 a 3, donde 0 indica ausencia de problema y 3 indica un problema muy serio. La puntuación total de la escala varía de 0 a 24, y se considera que una puntuación es menor a 6 cuenta con una calidad de sueño aceptable, de 7 a 14 alteración de sueño y de 15 a 24 podría padecer un trastorno de sueño que disminuye la calidad de la vida.

3. RESULTADOS

El estudio se realizó con una muestra de 51 participantes y tuvo como objetivo analizar cómo factores demográficos, académicos, laborales y de hábitos afectan la calidad del sueño en estudiantes universitarios. Para ello se aplicó el instrumento ATENAS de insomnio, que demostró alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = .935), garantizando consistencia en la medición del insomnio.

El grupo de estudio estuvo compuesto por jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 26 años ($x=21.98$; $DE=1.67$). En cuanto a la distribución por género, se logró un equilibrio significativo (54.9% mujeres y 45.1%

hombres), lo cual garantiza la pluralidad de la muestra en función del sexo de los participantes. En lo académico el 31.4% cursaba el octavo semestre. La mayoría de los participantes no tenían hijos (68.6%) (Tabla 1).

Tabla 1. Datos sociodemográficos del grupo participante

Variable	f	%
Genero		
Hombre	23	45.1
Mujer	28	54.9
Semestre que cursa		
1°	2	3.9
2°	2	3.9
3°	1	2.0
6°	3	5.9
7°	7	13.7
8°	16	31.4
9°	10	19.6
10°	10	19.6
Tienes hijos		
Si	16	31.4
No	35	68.9

Fuente: Cedula de datos sociodemográficos (fuente propia)
n=51

El 51% expreso estudiar y trabajar a la vez, entre quienes trabajaban, los turnos más comunes fueron el vespertino y matutino, con un 15.7% en turno nocturno. Además, el 25.5% trabajaba fines de semana y un 41.2% no tenía actividad laboral. El 49% declaró que sus horarios laborales interfieren con el descanso (Tabla 2).

Tabla 2. Situación laboral del grupo de estudiantes

Variable	f	%
Trabajo y estudio a la vez		
Si	26	51.0
No	25	49.0
Horario laboral		
Matutino	10	19.6
Vespertino	12	23.5
Nocturno	8	15.7
No aplica	21	41.2
Trabajas los fines de semana		
Entre semana	8	15.7
Horario quebrado	9	17.6
Fines de semana	13	25.5
No aplica	21	41.2
Horas laborales interfieren con su descanso		
Si	25	49.0
No	26	51.0

Fuente: Cedula de datos sociodemográficos (fuente propia)
n=51

Se observo presencia de hábitos potencialmente nocivos para el sueño, ya que el 62.7% expreso el consumo de caféina o azúcar antes de dormir (Tabla 3).

Tabla 3. Consumo de bebidas con niveles altos de cafeína y azúcar para conciliar el sueño

Variable	f	%
Si	32	62.7
No	19	37.3

Fuente: Cedula de datos sociodemográficos (fuente propia)
n=51

La tabla 4 muestra los resultados arrojados del cuestionario de insomnio mostraron que solo el 27.5% tenía un sueño aceptable; el resto presentaba alteración (51%) o trastorno del sueño (21.6%).

Tabla 4. Resultados de presencia de insomnio del grupo participante

Indicador	f	%
Sueño aceptable	14	27.5
Alteración del sueño	26	51.0
Trastorno del sueño	11	21.6

Fuente: Cuestionario Atenas de Insomnio
n=51

Al llevar a cabo las correlaciones entre las variables de estudio; no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el insomnio y variables como el sexo ($p=.980$), el semestre académico ($p=.099$) o la combinación de estudio y trabajo ($p=.083$). Esto indica que estos factores, aunque relevantes desde un enfoque descriptivo, no se vinculan directamente con la calidad del sueño en términos estadísticos. En cambio, sí se identificaron correlaciones significativas con otros factores: el tipo de horario laboral ($p=.030$), los días de trabajo ($p=.009$), tener hijos ($p=.003$), el consumo de bebidas estimulantes antes de dormir ($p=.007$) y la interferencia del trabajo con el descanso ($p=.030$). Estos hallazgos evidencian que la calidad del sueño en estudiantes universitarios activos laboralmente puede verse comprometida principalmente por responsabilidades familiares, hábitos de consumo y la organización del tiempo laboral, más que por variables académicas o demográficas (Tabla 5).

Tabla 5. Correlación de variables: datos sociodemográficos, situación laboral, consumo de bebidas cafeína/azucares, interferencia del descanso/horas laborales con niveles de insomnio

Variable	Nivel de insomnio	
	Resultado	Significancia
Sexo	$\chi^2=0.041, g.l.=2$.980
Tener hijos	$\chi^2=11.845, g.l.=2$.003*
Semestre que cursa	$\chi^2=21.106, g.l.=14$.099
Estudia y trabaja	$\chi^2=4.980, g.l.=2$.083
Horario laboral	$\chi^2=14.001, g.l.=6$.030*
Trabaja entre semana/fines de semana	$\chi^2=17.033, g.l.=6$.009*
Consumo de bebidas cafeína/azucares	$\chi^2=9.894, g.l.=2$.007*
Inferencia del descanso/horas laborales	$\chi^2=6.981, g.l.=2$.030*

Fuente: Cedula de datos sociodemográficos, Cuestionario Atenas de Insomnio
n=51
Significancia al 0.05*

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los estudios revisados coinciden en que los estudiantes universitarios, especialmente los de carreras de salud como medicina y enfermería, presentan una alta prevalencia de síntomas relacionados con trastornos del

sueño, incluyendo insomnio, somnolencia diurna y mala calidad del sueño (Mendoza et al., 2021; Armas-Elguera et al., 2021; Ojeda-Paredes et al., 2019; Niño et al., 2019).

El consumo de bebidas energizantes se asocia significativamente con la presencia de síntomas de insomnio, aumentando la probabilidad de dificultades para conciliar y mantener el sueño (Mendoza et al., 2021). Este hallazgo resalta la necesidad de promover hábitos saludables y limitar el consumo de estas bebidas en estudiantes.

Se ha observado que la salud emocional, específicamente a través del estrés y la ansiedad, actúa como un determinante crítico en la higiene del sueño y la frecuencia del insomnio entre los alumnos de educación superior (Armas-Elguera et al., 2021; Chust-Hernández et al., 2019). El estrés actúa como mediador en la relación entre miedo (por ejemplo, al COVID-19) y trastornos del sueño, lo que sugiere que intervenciones para manejar el estrés podrían mejorar la calidad del sueño.

La mala calidad del sueño también se asocia con factores antropométricos como el índice de masa corporal (IMC), donde menos horas de sueño se relacionan con mayor IMC y mayor somnolencia diurna (Durán-Agüero et al., 2019). Esto indica que los problemas de sueño pueden tener implicaciones en la salud física de los estudiantes.

El uso excesivo de dispositivos electrónicos y la exposición prolongada a pantallas se vinculan con peor calidad del sueño, especialmente en presencia de ansiedad (Santiago et al., 2022; Sandoval-Rincón et al., 2022). Además, la adicción a smartphones se asocia con síntomas de ansiedad, depresión y estrés, que a su vez afectan el sueño (Solon et al., 2021; Younes et al., 2016).

En estudiantes de medicina y enfermería, la carga académica, las demandas clínicas y la falta de apoyo social contribuyen al estrés y a la alteración del sueño (Mendes y Martino, 2020; Chust-Hernández et al., 2019). Esto puede afectar su rendimiento académico y bienestar general (Ojeda-Paredes et al., 2019).

La calidad del sueño también influye en comportamientos alimentarios, como el aumento del antojo por azúcares en médicos residentes durante la pandemia de COVID-19, lo que puede tener repercusiones en la salud metabólica (Arriola et al., 2021).

Este estudio permitió comprender que la calidad del sueño en los estudiantes universitarios está influenciada por múltiples factores personales, sociales, académicos y laborales que afectan su bienestar integral. La alta carga académica, los horarios exigentes y los hábitos poco saludables, como el consumo de cafeína o el uso excesivo de dispositivos electrónicos, contribuyen al deterioro del descanso, provocando dificultades para conciliar y mantener un sueño reparador.

Asimismo, el estrés, la ansiedad y la preocupación por el rendimiento académico se identifican como detonantes frecuentes del insomnio, impactando negativamente en la salud física, emocional y cognitiva de los estudiantes. Desde la perspectiva de enfermería, estos hallazgos subrayan la importancia de promover la educación para la salud y la prevención de los trastornos del sueño mediante estrategias de acompañamiento, apoyo psicológico y fortalecimiento de hábitos saludables.

Por tanto, las instituciones de educación superior deben implementar programas integrales que fomenten el equilibrio entre estudio, trabajo y descanso. La creación de espacios de bienestar, talleres sobre manejo del

estrés y campañas sobre la importancia del sueño pueden mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes, contribuyendo así a su desarrollo personal, profesional y emocional.

REFERENCIAS

- [1] Aliaga Tarazona, A. S. (2024). El Insomnio y su relación con la Calidad de Vida en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de una universidad privada de Lima. [Tesis de licenciatura, Universidad Ricardo Palma]. <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/72067fof-41b5-457a-8999-b71730899f75/content>
- [2] Alligood, M. R., & Tomey, A. M. (2018). Modelos y Teorías en Enfermería. Elsevier Health Sciences.
- [3] Armas-Elguera, F., Talavera, J., Cárdenas, M., & de la Cruz-Vargas, J. (2021). Trastornos del sueño y ansiedad de estudiantes de Medicina del primer y último año en Lima, Perú. *Revista de la Fundación Educación Médica*, 24(3), 133-138. <https://dx.doi.org/10.33588/fem.243.1125>
- [4] Arriola, L., Palomino, K., & Quintana, L. (2021). Calidad de sueño y antojo por azúcares en médicos residentes durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. *Neurológica Argentina*, 13(1), 7-13. <https://doi.org/10.1016/j.neuarg.2021.01.004>
- [5] Chust-Hernández, P., Castellano-Rioja, E., Fernández-García, D., y Chust-Torrent, J. (2019). Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de Enfermería: factores de riesgo emocionales y de sueño. *Ansiedad y Estrés*, 25(2), 125-131. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2019.05.001>
- [6] Coico-Lama, A. H., Díaz-Chingay, L. L., Castro-Díaz, S. D., Céspedes-Ramírez, S. T., Segura-Chavez, L. F., & Soriano-Moreno, A. N. (2022). Asociación entre alteraciones en el sueño y problemas de salud mental en los estudiantes de Medicina durante la pandemia de la COVID-19. *Educación Médica*, 23(3), 1007-1014. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2022.100744>
- [7] Durán-Agüero, S., Sepúlveda, R., & Guerrero-Wyss, M. (2019). Trastornos del sueño y medidas antropométricas en estudiantes universitarios chilenos. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 23(3), 153-161. <https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.23.3.646>
- [8] Gaceta UNAM (2023). No estamos durmiendo bien. <https://www.gaceta.unam.mx/en-mexico-mas-de-45-de-adultos-padecen-insomnio/>
- [9] Guraieb-Chahin, P., Cadena-Fernández, A., Gutiérrez-Gutiérrez, L., Valdés-Ferrer, S. I., Gulias-Herrero, A., & Cantú-Brito, C. G. (2021). Cognitive effects of chronic sleep deprivation in internal medicine residents. *Revista mexicana de neurociencia*, 22(2), 51-55. <https://doi.org/10.24875/rmn.200001181>
- [10] Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Graw Hill Education.
- [11] Marco, L., Gonzalo, V., Ali Al-Kassab, C., Álvaro, K., Bruno, R., & Germán, F. (2021). Uso de Bebidas Energizantes y Síntomas de Insomnio en Estudiantes de Medicina de una Universidad Peruana. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 59(4), 289-301. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92272021000400289&script=sci_arttext
- [12] Martínez Hernández, O., Montalván Martínez, O., & Betancourt Izquierdo, Y. (2019). Trastorno de insomnio. Consideraciones actuales. *Revista Médica Electrónica*, 41(2), 483-495. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242019000200483&lng=es&tlng=es.
- [13] Medina-Chávez, J. H., Fuentes-Alexandro, S. A., Gil-Palafox, I. B., Adame-Galván, L., Solís-Lam, F., Sánchez-Herrera, L. Y., & Sánchez-Narváez, F. (2014). Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento del insomnio en el adulto mayor. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 52 (1), 108-119.
- [14] Mendes, S., y De Martino M. (2020). Stress factors of nursing students in their final year. *Rev Esc Enferm USP*, 54, e03593. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018053903593>
- [15] Mendoza, M., Cornejo, G., Al-kassab, A., Rosales, A., Chávez, B., y Alvarado, G. (2021). Uso de bebidas energizantes y síntomas de insomnio en estudiantes de medicina de una universidad peruana. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 59(4), 289-301. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272021000400289>
- [16] Niño, J., Barragán, M., Ortiz, J., Ochoa, M., & González, H. (2019). Factores asociados con somnolencia diurna excesiva en estudiantes de Medicina de una institución de educación superior de Bucaramanga. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 48 (4), 222-231. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.12.002>
- [17] Ojeda-Paredes, P., Estrella-Castillo, D., & Rubio-Zapata, H. (2019). Sleep quality, insomnia symptoms and academic performance on medicine students. *Investigación en educación médica*, 8(29), 36-44. <https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.29.1758>
- [18] San, L., & Arranz, B. (2024). The Night and Day Challenge of Sleep Disorders and Insomnia: A Narrative Review. *Actas españolas de psiquiatría*, 52(1), 45-56.
- [19] Sandoval-Rincón, M., Sánchez-Ferrer, J., Muñoz-Delgado, J., Saldívar-Hernández, K., & Jiménez-Genchi, A. (2022). Sleep hygiene practices in patients with major depression with comorbid insomnia, primary insomnia, and good sleepers. *Salud mental*, 45(3), 97-103. <https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2022.014>

- [20] Santiago, F., Silva, A., Silva, R., Melo, W., Rodrigues, E., Pirauá, A., Farah, B., & Oliveira, L. (2022). Association between screen time exposure, anxiety, and sleep quality in adolescents. *Salud Mental*, 45(3), 125-133. <https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2022.017>
- [21] Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., & Paparrigopoulos, T. J. (2000). Athens Insomnia Scale: validation of an instrument based on ICD-10 criteria. *Journal of psychosomatic research*, 48(6), 555-560. [https://doi.org/10.1016/s0022-3999\(00\)00095-7](https://doi.org/10.1016/s0022-3999(00)00095-7)
- [22] Solon, L., Ribeiro, C., Fortes, L., Barbosa, B., & Silva, L. (2021). Smartphone addiction is associated with symptoms of anxiety, depression, stress, tension, confusion, and insomnia: A cross-sectional and comparative study with physically and non-physically active adults in self-isolation during the COVID-19 pandemic. *Salud mental*, 44(4), 193-200. <https://doi.org/10.17711/sm.0185-3325.2021.025>
- [23] Ubaldo Reyes, L. M., Salin-Pascual, R. J., & Ángeles-Castellanos, M. (2018). Síndrome de jet lag o cambio de zonas de tiempo. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 61(5), 6-13. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000500006&lng=es&tlng=es.
- [24] Villavicencio Gallego, S., Hernández Nodarse, T., Abrahantes Gallego, Y., De la Torre Alfonso, A., & Consuegra, D. (2020). Un acercamiento a los trastornos del sueño en estudiantes de Medicina. *Medicentro Electrónica*, 24(3), 682-690. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432020000300682&lng=es&tlng=es.
- [25] Younes, F., Halawi, G., Jabbour, H., El Osta, N., Karam, L., Hajj, A., & Rabbaa Khabbaz, L. (2016). Internet Addiction and Relationships with Insomnia, Anxiety, Depression, Stress and Self-Esteem in University Students: A Cross-Sectional Designed Study. *PLoS one*, 11(9), e0161126. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161126>

Correo de autor de correspondencia: fcarbajal@docentes.uat.edu.mx